

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

- São Leopoldo/RS - Brasil -

Informações para planejamento e formulação de políticas públicas no contexto do
desastre de maio/2024 no Rio Grande do Sul

NUPEGEM - Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal

**AVALPP - Grupo de Pesquisa Avaliação de Políticas Públicas e Programa
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Qualidade de Governo e Políticas
Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (QualiGov)**

Porto Alegre, agosto de 2024

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas

NUPEGEM - Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal

AVALPP - Grupo de Pesquisa Avaliação de Políticas Públicas e Programa

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Qualidade de Governo e Políticas Públicas para o
Desenvolvimento Sustentável (QualiGov)

O Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UFRGS foi criado em 2014 e se dedica a proporcionar uma visão multidisciplinar abrangente do Estado e de suas relações com a sociedade. Seu objetivo é formar pesquisadoras e pesquisadores de alto nível capazes de coordenar investigações e construir modelos explicativos acerca do processo de elaboração e de implementação de programas públicos, bem como profissionais capacitados para atuarem na formulação e avaliação de políticas públicas.

O NUPEGEM - Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal, foi criado em 2017 e é formado por um grupo de pesquisadoras/es engajado no adensamento do conhecimento e o aperfeiçoamento da prática da gestão municipal no Brasil. Busca-se refletir criticamente sobre o fenômeno da gestão municipal e apoiar os municípios no enfrentamento dos desafios contemporâneos.

O AVALPP - Grupo de Pesquisa Avaliação de Políticas Públicas e Programa, foi criado em 2023 com o objetivo de realizar pesquisas avaliativas de políticas públicas nas mais diversas temáticas e setores da realidade social, econômica e política. O grupo desenvolve diferentes metodologias – como avaliação de diagnóstico, de implementação e de impacto, utilizando desenhos quantitativos, qualitativos ou mistos de pesquisa.

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Qualidade de Governo e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (QualiGov) foi criado em 2023 com o objetivo de desenvolver a pesquisa sobre políticas públicas e qualidade de governo nas administrações federal, estaduais e municipais.

Diagnóstico Municipal – São Leopoldo/RS: Informações para planejamento e formulação de políticas públicas no contexto do desastre de maio/2024 no Rio Grande do Sul

Coordenação

Luciana Leite Lima

Equipe

Ana Victória Benvilaqua Comin, Camila Cafarate Nunes, Laura Eduarda Mallmann Kieling, Luciana Leite Lima, Maria Nazaré Francisco Santos, Roberta Cardoso Piedras

Este projeto recebeu apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Av. Bento Gonçalves, 9500 – Prédio 43311

CEP 91509-900

Porto Alegre - RS

<https://www.ufrgs.br/polpub/>

<https://www.ufrgs.br/nupegem/>

<https://www.avalpp-ufrgs.org/>

<https://qualigov.pro.br/>

Sumário

1. Apresentação	4
1.1 <i>Nota metodológica</i>	4
2. Território e população	7
2.1 <i>Território</i>	7
2.1.1 <i>Desastres recentes</i>	10
2.2 <i>População</i>	11
2.2.1 <i>População e estrutura etária</i>	11
2.2.2 <i>Indicadores sociais</i>	13
2.3 <i>Infraestrutura e meio ambiente</i>	13
2.3.1 <i>Resíduos</i>	14
2.3.2 <i>Saneamento</i>	15
2.3.3 <i>Abastecimento de água</i>	15
3. Capacidade de gestão local para o enfrentamento de desastres	16
3.1 <i>Estrutura organizacional</i>	17
3.2 <i>Capacidade de prevenção de desastres</i>	20
3.3 <i>Capacidade de preparação para emergências e desastres</i>	23
3.4 <i>Capacidade de resposta a desastres</i>	26
3.5 <i>Instrumentos de Planejamento</i>	29
5. Referências	31

1. Apresentação

Este relatório traz informações sobre as características territoriais e sociais do município de São Leopoldo, localizado no estado do Rio Grande do Sul/Brasil, sua estrutura estatal, experiências com desastres e capacidade da gestão local para desenvolver ações de prevenção, preparação e resposta a desastres. O objetivo é reunir informações pertinentes que possam contribuir para processos de planejamento e de formulação de políticas públicas no contexto do desastre de maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

1.1 Nota metodológica

Foi realizada pesquisa qualitativa, com utilização de técnica de pesquisa documental e estudo de caso único. Todos os dados foram coletados em documentos e bancos de dados de acesso público, todos devidamente citados e referenciados. Na análise da capacidade local para enfrentamento de desastres, deu-se preferência aos dados das MUNICs mais recentes. A seleção e a sistematização destes dados foram feitas a partir de um esquema classificatório desenvolvido com base nos conceitos de prevenção, preparação e resposta a desastres da Política Nacional de Defesa Civil (MDR, 2007). Uma primeira versão desta abordagem foi testada na elaboração do Diagnóstico municipal de Sapucaia do Sul/RS (Lima *et al.*, 2024); aqui, expandimos e incrementamos o método de forma a melhor delimitar, conceitualmente e empiricamente, os três tipos de capacidades (de prevenção, preparação e resposta a desastres) levando em consideração o contexto municipal. Por fim, para a delimitação do nível de capacidade existente, esboçamos uma escala avaliatória a partir da quantidade de medidas presentes e do equilíbrio entre pontos fortes e fragilidades. Tal escala deve ser submetida, futuramente, à maior formalização e testagem teórica e empírica.

- Classificação da Política Nacional de Defesa Civil (MDR, 2007):

- **Prevenção de Desastres:** compreende as ações de *Avaliação de Riscos de Desastres* (estudos das áreas de riscos que viabilizem a elaboração de bancos de dados e mapas sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres) e *Redução de Riscos de Desastres* (*não estrutural*: planejamento da ocupação e/ou da utilização do espaço geográfico, legislação de segurança contra desastre; *estrutural*: medidas que englobam obras de engenharia).

- **Preparação para Emergências e Desastres:** visa otimizar as ações através de uma série de projetos, entre os quais: de Monitorização, Alerta e Alarme, Mudança de Cultura, Planejamento Operacional e de Contingência.
- **Resposta aos Desastres:** compreende ações de *Socorro*, *Assistência às Populações Vitimadas* (respostas logísticas, assistenciais, promoção da saúde) e *Reabilitação do Cenário do Desastre* (desobstrução e remoção de escombros, limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação, reabilitação dos serviços essenciais, recuperação de unidades habitacionais de baixa renda).

- Conceitos relacionados (MDR, 2007):

- **Desastre:** resultado de eventos adversos, naturais ou provocados por pessoas, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e a vulnerabilidade do sistema e é quantificada em função de danos e prejuízos.
- **Risco:** medida de danos ou prejuízos potenciais, expressa em termos de probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previsíveis. Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou acidente determinados se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos.
- **Dano:** medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um acidente ou evento adverso. Perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle sobre o risco. Intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais, induzidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e/ou ecossistemas, como consequência de um desastre.
- **Vulnerabilidade:** condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos adversos, medidos na Política Nacional de Defesa Civil em termos de intensidade dos danos prováveis. Relação existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano consequente.
- **Situação de Emergência:** reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando danos suportáveis à comunidade afetada.

- **Estado de Calamidade Pública:** reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.
- **Reconstrução:** objetivo de longo prazo e dependente do alcance dos demais: restabelecer os serviços públicos, a economia e o bem-estar da população, bem como recuperar os ecossistemas, melhorar instalações e estruturas e reduzir as vulnerabilidades aos desastres.

2. Território e população

Nesta seção, apresentamos informações que permitem caracterizar o território onde se localiza o município de São Leopoldo, identificando sua vulnerabilidade a desastres, como inundações e enchentes. Também, caracterizamos a população e suas condições de domicílio e infraestrutura urbana.

Visão geral das informações:

- São Leopoldo faz parte da Região Metropolitana de Porto Alegre (capital do Rio Grande do Sul), é o nono município mais populoso do estado e o sétimo com maior densidade populacional.
- O município é caracterizado por alta densidade populacional e urbana.
- Se situa na parte baixa do Rio do Sinos, sendo altamente vulnerável a enchentes, inundações, enxurradas e alagamentos.
- Aproximadamente 36% do território municipal é área inundável, das quais 49,18% são protegidas por diques.
- 46% da área do município é caracterizada por urbanização densa, o que maximiza os riscos a enchentes.
- 33,75% da população total está ocupada.
- 37% da população está inscrita no CadÚnico, dos quais 59,09% são mulheres e 19,59% têm entre 7 e 15 anos.
- A mortalidade infantil é elevada, 13,6 óbitos por mil nascidos vivos, taxa muito superior à média estadual e dos municípios do entorno.
- Os indicadores de infraestrutura urbana são positivos: 96,03% dos domicílios são abastecidos pela rede geral de água; 93,8%, estão conectados à rede de esgoto; 93,15% do esgoto é manejado; 99,27% dos domicílios contam com coleta de lixo regular; 100%, são atendidos por coleta seletiva de resíduos sólidos; 68,40% das vias públicas possuem bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio.

2.1 Território

São Leopoldo é um município situado na parte leste do estado do Rio Grande do Sul (RS), cuja fundação se deu em 1824. Ele faz parte da Região Metropolitana de Porto Alegre (capital do estado), fica a 19 km da capital e faz fronteira com Estância Velha, Novo Hamburgo, Portão e Sapucaia do Sul.

É o nono município mais populoso do estado e o sétimo com maior densidade populacional (2.110,58 habitantes por quilômetro quadrado). Por outro lado, está entre os 100 menores municípios do estado (ocupando a posição 87 de 497), com 103,009

km², dos quais 49,92 km² (49%) são de área urbanizada (IBGE, 2024c). A cidade possui 84.190 domicílios ocupados, com média de 3 moradores por residência (IBGE, 2024c).

O município possui aproximadamente 85% das vias públicas arborizadas (IBGE, 2024c: dados Censo 2010), mas apenas 1% de extensão territorial com vazios interurbanos (áreas não ocupadas por construções, como remanescentes vegetacionais, parques e corpos d'água) (IBGE, 2024a). O município tem 47,5344 km² (46%) de áreas urbanizadas densas, isto é, que apresentam maior proximidade entre as edificações, com poucos espaços vazios ou arborizados e grande capilaridade de vias (IBGE, 2024a), o que maximiza os riscos a população no que diz respeito às enchentes.

Figura 1- São Leopoldo no mapa do Rio Grande do Sul

Fonte: IBGE (2024c). *Cores vão do tom mais fraco ao mais forte nas seguintes classificações territoriais: até 125,62 km²; até 238,082 km²; até 505,983 km²; mais que 505,983 km².

O município está situado na parte baixa do Rio dos Sinos¹. Seu território é dividido em uma parte mais elevada e acidentada, de colinas e morros, e uma parte mais baixa e plana ao longo do Rio dos Sinos. Ao todo, 37 km² (36% do território) são de planície fluvial (área de terra relativamente plana e baixa que é frequentemente inundável) (Bazzan, 2011). O município conta com dois diques para proteção desta área, à margem direita e esquerda do Rio dos Sinos, e com um canal de extravasamento. As áreas

¹ A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, localizada na Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba, é composta por 30 municípios, possui área de 3.694 km² e população estimada de 1.447.678 habitantes (em 2020), sendo 1.375.288 habitantes em áreas urbanas e 72.390, em áreas rurais (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, 2024).

protegidas pelos diques abrangem 18,2 km² de planície (49,18% de área inundável). Existem ainda 19,1 km² de áreas que não são protegidas pelos diques (Bazzan, 2011).

Figura 2- Localização da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (2024).

Figura 3- Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (2024).

O município é considerado altamente vulnerável a enchentes, pois recebe todo o volume de água escoado das áreas mais altas do Rio dos Sinos (Brubacher; Guasselli, 2013). Segundo o índice do AdaptaBrasil (MCTI, 2024), São Leopoldo tem alto risco hidrológico para inundações, enxurradas e alagamentos, bem como para deslizamento

de terra. A região é caracterizada por alta ameaça (medida a partir das características topográficas, geológicas, fatores humanos e as características meteorológicas), alta exposição (quantitativo de moradias em ambiente de risco e densidade demográfica) e baixa vulnerabilidade (capacidade adaptativa e sensibilidade aos riscos hidrológicos) (MCTI, 2024).

Quadro 1- Bairros de São Leopoldo, perigo de inundação e presença de sistema de proteção

Bairro	Perigo de inundação	Sistema de proteção
Arroio Manteiga	Baixo	Sim
Boa Vista	-	-
Campestre	-	-
Campina	Baixo	Sim
Centro	Baixo	Sim
Cristo Rei	-	-
Duque de Caxias	-	-
Fazenda São Borja	-	-
Feitoria	Médio/Alto	Não
Fião	Baixo	Sim
Jardim América	-	-
Morro do Espelho	Baixo	Sim
Padre Réus	-	-
Pinheiro	Médio/Alto	Não
Rio Branco	-	-
Rio dos Sinos	Alto	Não
Santa Teresa	-	-
Santo André	-	-
Santos Dumont	Baixo	Sim
São João Batista	-	-
São José	Baixo	Sim
São Miguel	-	-
Scharlau	Baixo	Sim
Vicentina	Baixo	Sim
Vila Nova	-	-

Fonte: Bazzan (2011).

2.1.1 Desastres recentes

Segundo Bazzan (2011), São Leopoldo enfrenta inundações desde 1921. De acordo com o autor, entre 1980 e 2009, os bairros Rio dos Sinos, Pinheiro, Campina, Santos Dumont, Feitoria e Scharlau foram os mais afetados. Os bairros com o maior número de registros de enchentes foram Rio dos Sinos, Pinheiro e Campina. Em razão da distribuição territorial do município, quando o nível da água chega a 5 metros já é suficiente para que as áreas planas sejam inundadas (Brubacher; Guasselli, 2013).

Nos últimos 15 anos, houve registros de desastres hidrológicos em 2009, 2011, 2013, 2018 e 2023 (IBGE, 2024b; MDR, 2024). Em 2009, 150 pessoas ficaram desabrigadas e 3 desalojadas por uma inundação. Em 2011, ocorreu uma enxurrada no município que levou uma pessoa a óbito e deixou 40 desabrigados e 80 desalojados. Em 2013, ocorreram dois eventos de inundações, em agosto e setembro. Como consequência, 62 famílias tiveram suas casas isoladas, 400 pessoas ficaram desabrigadas e 800 foram desalojadas e uma pessoa veio a óbito (MDR, 2024). Em 2018, o desastre afetou tanto regiões normalmente inundáveis quanto áreas que não costumam ser atingidas, incluindo ocupações regulares e irregulares. Não houve mortos, mas pessoas ficaram desabrigadas devido a este evento (IBGE, 2024b).

O evento de 2023 destacou-se pela severidade, resultando em duas mortes, 200 feridos, 400 enfermos, 1.540 desabrigados e 27.595 desalojados, o que corresponde a 14% da população fortemente impactada. De acordo com dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR, 2024), houve registros de chuvas intensas e alagamentos nos meses de junho, setembro e novembro de 2023.

Em maio de 2024 o Rio Grande do Sul foi afetado por uma grande inundação, com enxurradas e deslizamentos, decorrente de uma precipitação recorde, considerada a maior ocorrida no Brasil. Em 18 de maio, São Leopoldo era a 4ª cidade mais afetada em termos de estimativa percentual de pessoas diretamente afetadas, 39%; era o 3º município com maior estimativa de população absoluta diretamente afetada, 84 mil pessoas, e com maior estimativa de domicílios diretamente afetados, 38 mil (UFRGS, 2024).

2.2 População

Nesta subseção, apresentamos informações que permitem caracterizar brevemente a população leopoldense e suas condições de domicílio.

2.2.1 População e estrutura etária

Segundo o Censo 2022, São Leopoldo possui uma população de 217.409 pessoas. Em relação à identidade étnico-racial, 78,5% da população se auto identifica como branca; 15,2%, como parda; 6%, como preta; 0,1%, como amarela; e 0,1%, como indígena (IBGE, 2024c). Em relação ao sexo, 52% da população é formada por mulheres e 48% por homens (IBGE, 2024b, 2024c).

Mesmo que o crescimento da população tenha desacelerado nas últimas décadas (Gráfico 1), jovens e adultos continuam sendo maioria na análise da estrutura etária (Gráfico 2).

Gráfico 1 - Crescimento populacional

Fonte: IBGE (2024d).

Gráfico 2 - Estrutura etária

Fonte: IBGE (2024d).

2.2.2 Indicadores sociais

Em São Leopoldo, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total é de 33,75%. Este indicador é próximo ao da média do estado do Rio Grande do Sul (30,76%) (IBGE, 2024b).

Em julho de 2024, 79.887 pessoas (37% da população) estavam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Destas: 38.678 (18% da população) estavam em situação de pobreza; 18.837, em situação de baixa renda; e 22.372, em famílias com renda acima de ½ salário-mínimo (MDS, 2024). Do total de pessoas cadastradas, 59,09% são mulheres e 19,59%, têm entre 7 e 15 anos. Em agosto de 2024, 19% da população (41.775 pessoas) era beneficiada pelo Programa Bolsa Família, recebendo benefício médio de R\$686,19 (MDS, 2024).

Em relação à mortalidade infantil, a taxa de São Leopoldo é de 13,6 óbitos por mil nascidos vivos, muito superior à média estadual, de 10,49, e dos municípios do entorno, como Esteio (4,52) e Sapucaia do Sul (6,28). Isso indica que São Leopoldo enfrenta desafios significativos em relação à saúde infantil.

Quadro 2 - Indicadores sociais

PIB per capita [2021]	R\$ 45.159,57
Salário médio mensal [2021]	3,2 salários-mínimos
População ocupada [2022]	73.381 pessoas (33,75% da população)
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário-mínimo [2010]	28,4%
Pessoas cadastradas no Cadastro Único	79.887 pessoas (37% da população)
Taxa Mortalidade Infantil [2022]	13,6 óbitos por mil nascidos vivos

Fonte: IBGE (2024c), MDS (2024). Elaborado pelas pesquisadoras.

2.3 Infraestrutura e meio ambiente

No que tange à infraestrutura básica, São Leopoldo apresenta indicadores significativos. 93,8% dos domicílios têm conexão à rede de esgoto, o que é superior à média estadual de 63,48%, posicionando-a em um patamar comparável a cidades vizinhas como Esteio (94,75%), e acima de Sapucaia do Sul (90,66%).

Em relação ao abastecimento de água, 96,03% dos domicílios são atendidos pela rede geral. Além disso, 99,67% dos domicílios possuem banheiro de uso exclusivo e 99,27%, contam com coleta de lixo regular. Quando se observa a urbanização das vias públicas, 68,40% delas possuem infraestrutura adequada (bueiro, calçada, pavimentação e meio-

fi), enquanto 85,40%, são arborizadas, refletindo uma atenção significativa ao ambiente urbano.

Gráfico 3 - Características dos domicílios e ambiente

Fonte: (IBGE, 2024c, 2024b). Elaborado pelas pesquisadoras. *Dados de 2010, demais do Censo de 2022.

2.3.1 Resíduos

A gestão de resíduos é realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, à qual compete recolher e destinar o lixo urbano, capinar e limpar sarjetas, passeios públicos e ruas, e promover a coleta e correta administração dos resíduos sólidos.

O município adere ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), instrumento de gestão previsto na Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010, cujo objetivo é realizar um diagnóstico do gerenciamento de resíduos e, a partir deste, propor ações, metas e indicadores para a adequação às normas vigente, de modo a garantir a destinação ambientalmente e socialmente adequada dos resíduos gerados pelas atividades da instituição (Justiça do Trabalho, 2018).

Além disso, desde novembro de 2011, São Leopoldo possui uma nova unidade de valorização de resíduos sólidos urbanos. Localizada em uma área de 135 hectares na Estrada do Socorro, no Arroio Manteiga, utiliza 60 hectares para a destinação de resíduos. Todo o restante é área de preservação, com a manutenção da flora e fauna locais e o plantio de novas mudas de espécies nativas. O sistema adotado para tratamento do lixiviado (chorume) utiliza lagoas impermeabilizadas para acumulação de líquidos. O tratamento é feito externamente em unidades licenciadas para o tratamento de lixiviados (CRVR, 2024).

Com relação à coleta seletiva, São Leopoldo possui coleta seletiva de resíduos sólidos, e recupera 6,54% do total de resíduos coletados no município; comparativamente, no

estado, a taxa de recuperação é de 7,14%, e no país, de 3,36%. A parcela da população urbana com cobertura de coleta seletiva porta a porta é de 100%, enquanto a média do estado é de 37,52% e a nacional, 22,61% (SNIS, 2021).

2.3.2 Saneamento

O saneamento do município fica a cargo do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Sema). Ao todo 78.974 residências, 93,8% do total, possuem esgotamento sanitário ligado à rede geral ou pluvial, ou fossa séptica ligada à rede, segundo dados do Censo 2022 do IBGE.

Em relação ao esgoto, 93,15% são gerenciados por meio de sistemas centralizados de coleta e tratamento ou de soluções individuais. Assim, 6,85% não é tratado ou coletado, demonstrando um bom desempenho em relação ao estado, em que a média é de 22,28%, e ao país, que é 20,46% (ANA, 2013). Em relação à urbanização adequada, 68,40% de domicílios urbanos em vias públicas de São Leopoldo contam com a presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2024c: dados Censo 2010).

2.3.3 Abastecimento de água

O Sema é o órgão responsável pelo abastecimento de água. Segundo o Censo 2022 do IBGE, 96,03% dos domicílios de São Leopoldo possuem ligação à rede geral de água. Ao todo, 2.196 domicílios (3,96%) não possuem abastecimento pela rede geral e utilizam outras formas de abastecimento, como poço artesiano, fontes e nascentes. Na área rural do município, 77,75% da população é atendida com água (SNIS, 2021).

Em termos de eficiência, o prestador mede o consumo de 90,25% das economias de água, que são todos os estabelecimentos que possuem hidrômetro (SNIS, 2021). Porém 51,2% da água captada é perdida na rede antes de chegar aos domicílios, porcentagem alta se comparada com o indicador estadual e nacional, respectivamente, 41,1% e 38,9% (IBGE, 2024c: dados Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2017).

3. Capacidade de gestão local para o enfrentamento de desastres

Nesta seção, apresentamos informações que permitem avaliar a capacidade de gestão local no que tange à prevenção, preparação e resposta a desastres. Foram analisadas: a estrutura organizacional da prefeitura, políticas públicas e equipamentos de prestação de serviços e instrumentos de planejamento. Para a organização dos dados, desenvolvemos um esquema classificatório com base nos conceitos de prevenção, preparação e resposta a desastres da Política Nacional de Defesa Civil (MDR, 2007). Ademais, esboçamos uma escala avaliatória a partir da quantidade de medidas presentes e do equilíbrio entre pontos fortes e fragilidades. Tal escala deve ser submetida, futuramente, à maior formalização e testagem teórica e empírica.

Visão geral das informações:

- **Estrutura organizacional:** quadro de pessoal da administração direta é qualificado. Presença das secretarias críticas para a realização de ações de prevenção, preparação e resposta a desastres, assim como atuação por meio de consorciamento. Porém, as áreas de segurança alimentar e transporte se mostram menos institucionalizadas. E não há informação de consorciamento nas áreas de desenvolvimento urbano e transporte. Presença de Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), mas não de Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC).
- **Capacidade de prevenção de desastres:** fragilidades relevantes na avaliação de riscos e na redução de riscos estruturais: ausência de Plano Municipal de Redução de Riscos, carta geotécnica de aptidão à urbanização, plano de obras e serviços para redução de riscos de desastres e projetos de engenharia relacionados.
- **Capacidade de preparação para emergências e desastres:** presença de instrumentos de alerta antecipado, Plano de Contingência e execução de diversas ações de educação e treinamento em parceria com o governo federal. Fragilidades residem na ausência de monitoramento das áreas de risco e de ações de educação e treinamento promovidas pela Defesa Civil, com destaque para a não realização de capacitações para os profissionais da linha de frente.
- **Capacidade de resposta a desastres:** fragilidades residem na ausência de ferramentas de comunicação com a população, serviços de Assistência Social de alta complexidade (abrigos), de segurança alimentar e de programas de habitação.
- Os **instrumentos de planejamento** demonstram atenção com a prevenção e o enfrentamento de desastres, prevendo medidas e orçamento.

Nos tópicos que seguem, utilizamos dados referentes aos municípios do entorno de São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo. Tais informações foram adicionadas para fins de contextualização e porque tanto o evento quanto os danos dos desastres

não se limitam a fronteiras limítrofes, sendo problemas intermunicipais. Assim, as capacidades estatais para enfrentar desastres devem ser consideradas na realidade da rede de municípios e buscando sinergia, sob o risco de serem anuladas/sobrecarregadas caso um dos municípios do entorno não seja capaz de agir adequadamente.

Informações complementares:

- São Leopoldo: tem 103,009 km² e população de 217.409 pessoas, sendo classificado como município de porte populacional 6.

- Sapucaia do Sul: tem 58,247 km² e população de 132.107 pessoas, sendo classificado como município de porte populacional 6.

- Novo Hamburgo: tem 222,536 km² e população de 227.646 pessoas, sendo classificado como município de porte populacional 6.

3.1 Estrutura organizacional

A estrutura organizacional será avaliada a partir dos dados sobre pessoal e existência de órgãos críticos às ações de prevenção, preparação e resposta a desastres.

A análise da Tabela 1 e do Quadro 3 permite avaliar a **estrutura organizacional** como **moderada**. Isso porque o quadro de estatutários é qualificado, o município possui as secretarias consideradas críticas e participa de consórcios relevantes. Por outro lado, as áreas de segurança alimentar e transporte se mostram as menos institucionalizadas, não há Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) e não há informações sobre consorciamento nas áreas de desenvolvimento urbano e transporte.

A seguir destacamos os *pontos fortes* e as *fragilidades*, qualificando tal avaliação.

O quadro de pessoal da administração direta de São Leopoldo é formado, em sua maioria, por servidores estatutários com ensino superior. Já entre os comissionados, 58% têm ensino médio; e, entre os celetistas, 58% têm ensino fundamental e 27%, médio.

Tabela 1- Composição do quadro de pessoal da administração direta

Vínculo	2018			2021	
	Quantidade	%	Ensino superior *	Quantidade	%
Estatutários	3586	74	65%	3153	72
Celetistas	77	2	12%	200	5
Comissionados	244	5	41%	272	6
Estagiários	609	12	90%	618	14
Sem vínculo permanente	346	7	17%	135	3
Total	4862	100	-	4378	100

Fonte: IBGE (2024c): dados MUNIC 2021 e 2018. * Dados de escolaridade disponibilizados somente para 2018.

Em relação ao Quadro 3:

- São Leopoldo possui secretarias consideradas críticas para a realização de ações de prevenção, preparação e resposta a desastres; porém as áreas de segurança alimentar e transporte se mostram menos institucionalizadas, ocupando espaço restrito nas organizações onde estão alocadas.
- De forma geral, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo possuem as secretarias críticas (de forma exclusiva ou em conjunto com outras) para a realização de ações de prevenção, preparação e resposta a desastres.
- Nos três municípios, as áreas com estruturas menos institucionalizadas são: (i) segurança alimentar e nutricional: possui espaço reduzido na secretaria que está alocada; (ii), limpeza pública e transportes: fragmentadas entre diferentes secretarias.
- São Leopoldo possui Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), mas não os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC), ambos fazem parte da estrutura do Sistema Nacional de Defesa Civil, sendo responsáveis pela articulação e coordenação do sistema em nível municipal. O mesmo ocorre nos municípios vizinhos.
- A ausência dos NUDECs deve ser ressaltada em virtude de sua importância para a prevenção de desastres, já que têm por finalidade desenvolver processos de orientação permanente junto à população.
- Em termos de consorciamento, os três municípios se articulam na área do saneamento básico, resíduos sólidos, meio ambiente e gestão de águas. Por outro lado, nas áreas de desenvolvimento urbano e transporte, campos críticos para o enfrentamento a desastres, não há menção à atuação conjunta.

Quadro 3 - Estrutura organizacional instalada relevante para ações de prevenção, preparação e resposta aos desastres

Estrutura instalada	São Leopoldo	Sapucaia do Sul	Novo Hamburgo
Secretaria Assistência Social	Exclusiva	Exclusiva	Exclusiva
Segurança Alimentar e Nutricional	Em conjunto com outras (Assistência Social)	Em conjunto com outras (Desenvolvimento Social)	Em conjunto com outras (Desenvolvimento Social)
Secretaria de Habitação	Exclusiva	Exclusiva	Em conjunto com outras
Secretaria de Limpeza Pública ou semelhante	Exclusiva (Serviços Urbanos)	Em conjunto com outras (1)	Em conjunto com outras (Meio Ambiente)
Secretaria de Obras	Exclusiva	Exclusiva	Em conjunto com outras
Secretaria de Segurança Pública	Exclusiva	Exclusiva	Exclusiva
Secretaria de Saúde	Exclusiva	Exclusiva	Exclusiva
Secretaria de Transportes	Em conjunto com outras (Gestão e Governo)	Exclusiva	Em conjunto com outras (Desenvolvimento Urbano e Habitação)
Secretaria de Meio Ambiente	Exclusiva	Exclusiva	Exclusiva
Centro de controle e operações	Sim	Sim	Não
<i>COMPDEC ou órgão similar:</i>	Sim	Sim	Sim
-COMPDEC com espaço físico exclusivo	Sim	Sim	Sim
-COMPDEC com viatura	Sim	Sim	Sim
-COMPDEC com computadores	Sim	Sim	Sim
-COMPDEC com GPS	Sim	Não	Não
-COMPDEC com coletes	Sim	Sim	Sim
Núcleo Comunitários de Defesa Civil (NUDEC)	Não	Não	Não
<i>Faz parte de Consórcio público:</i>			
- Habitação	Não	Não	Não
- Desenvolvimento Urbano	Não	Não	Não
- Meio ambiente	Não	Intermunicipal (2)	Não
- Transporte	Não	Não	Não
- Saúde	Não	Sim	Não
- Saneamento Básico	Intermunicipal (3)	Intermunicipal (3)	Intermunicipal (3)
- Gestão de Águas	Não	Intermunicipal (2)	Não
- Resíduos Sólidos	Não	Intermunicipal (2)	Não

Fonte: (IBGE, 2024b): dados MUNIC 2021, 2020, 2019 e 2018; Novo Hamburgo (2024); São Leopoldo (2024); Sapucaia do Sul (2024). Elaborado pelas pesquisadoras. (1) Secretaria de Obras e Serviços Públicos: serviços de varrição, limpeza de vias e logradouros públicos, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; Secretaria de Meio Ambiente: coleta dos resíduos sólidos urbanos; (2) Lei 3108/2009 (município sede: Esteio); (3) Pró-Sinos (Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio do Sinos).

3.2 Capacidade de prevenção de desastres

As medidas de prevenção são aquelas adotadas com antecedência com o objetivo de impedir e/ou reduzir os efeitos do desastre. Elas compreendem:

- a) *Avaliação de Riscos*: identificação, descrição e avaliação dos riscos.
- b) *Redução de Riscos - estrutural*: medidas que englobam obras de engenharia.
- c) *Redução de Riscos - não estrutural*: planejamento da ocupação e/ou da utilização do espaço geográfico, planos e normas de políticas públicas.

A análise do Quadro 4 permite avaliar como **limitada a capacidade municipal para prevenir desastres**. Isso porque o conjunto de instrumentos destinados à prevenção revela-se incompleto, considerando as suas três dimensões operativas. Embora o município possua a maioria dos instrumentos de *redução de riscos - não estrutural*, com destaque para os instrumentos de legislação ambiental; identifica-se grande fragilidade nas medidas de *avaliação de riscos*, com ausência de ferramentas de enfrentamento de vulnerabilidades e orientadoras das ações de enfrentamento; e nas medidas de *redução de riscos - estrutural*, com ausência de planos de obras para redução de riscos e projetos de engenharia. Soma-se a isso a ausência de NUDEC no município e nos vizinhos.

A seguir destacamos os *pontos fortes* e as *fragilidades*, qualificando tal avaliação.

Sobre as medidas de avaliação de riscos:

- São Leopoldo exibe grande fragilidade: dos três instrumentos mapeados na MUNIC, não possui o Plano Municipal de Redução de Riscos e a carta geotécnica de aptidão à urbanização. O plano tem por função identificar os riscos e orientar as ações de enfrentamento; já a carta fornece diretrizes para ocupação do solo frente à susceptibilidade aos desastres.
- Dos três instrumentos de avaliação de riscos, apenas o mapeamento de áreas de risco de enchentes ou inundações está presente nos três municípios. Isso demonstra que os municípios produzem informações sobre as áreas de risco, mas não avançam no planejamento sobre como enfrentar vulnerabilidades e danos relacionados.

Sobre as medidas de redução de riscos - estrutural:

- São Leopoldo exhibe grande fragilidade, uma vez que não possui os instrumentos relacionados a estas medidas. A única atividade empregada pelo município é de desassoreamento de rios e corpos hídricos.
- Nenhum dos municípios possui plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres cuja função é subsidiar a tomada de decisão priorizando os locais de maior risco.
- Nenhum município possui barragem. Sapucaia e Novo Hamburgo possuem canais de macrodrenagem.
- Somente Sapucaia afirma ter parque para minimizar danos de cheias e inundações, retificar rios, revitalizá-los, realocar a população que vive em área de risco e fazer atividades de revegetação.

Sobre as medidas de redução de riscos - não estrutural:

- Embora São Leopoldo possua a maioria dos instrumentos relevantes para a redução de riscos - não estruturais, com destaque para os instrumentos de legislação ambiental. Persistem algumas fragilidades:
- Não possui plano municipal de transporte, mesmo mantendo uma estrutura organizacional voltada a esta política.
- Não possui mecanismos de controle e fiscalização da ocupação de áreas de risco.
- Não há informação sobre limpeza periódica de bueiros.

Quadro 4- Medidas de prevenção a desastres

Medidas	São Leopoldo	Sapucaia do Sul	Novo Hamburgo
Avaliação de riscos			
Plano Municipal de Redução de Riscos	Não	Sim	Não
Carta geotécnica de aptidão à urbanização	Não	Não	Sim
<i>Mapeamentos de áreas de risco:</i>			
- enchentes ou inundações	Sim	Sim	Sim
- escorregamentos ou deslizamentos de encosta	Não	Não	Sim
Redução de riscos - estrutural			
Plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres	Não	Não	Não
<i>Projetos de engenharia relacionados ao evento:</i>			
- enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Não	Sim	Não
- escorregamentos ou deslizamento de encostas	Não	Não	Não
<i>Ações para evitar ou minimizar os danos causados por enchentes ou inundações graduais</i>			
-Barragem à montante para equalização das cheias	Não	Não	Não
-Construção de canais de macrodrenagens	Não	Sim	Sim
-Construção de parque	Não	Sim	Não
-Construção de reservatórios de amortecimento de cheias	Não	Não	Não
-Desassoreamento de corpos hídricos	Sim	Sim	Sim
-Retificação de rios, aumento de calha ou desvio de cursos d'água	Não	Sim	Não
-Realocação da população que vive em área de risco	Não	Sim	Não
-Revegetação	Não	Sim	Não
-Revitalização de rios ou bacias	Não	Sim	Não
Redução de riscos- não estrutural			
Plano Municipal de Habitação	Sim	Sim	Sim
Plano Municipal de Transporte	Não	Não	Sim
Plano Municipal de Segurança Pública	Sim	Não	Sim
Plano de gestão integrada de resíduos sólidos	Sim	Sim	Sim
Programa de prevenção contra problemas climáticos para o setor agropecuário	Sim	Não	Sim
Plano Diretor que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Sim	Sim	Sim
Plano Diretor que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas	Sim	Não	Não
Lei de uso e ocupação do solo que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Sim	Sim	Sim
Lei de uso e ocupação do solo que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas	Sim	Não	Não
Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Não	Não	Não
Lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas	Não	Não	Não
<i>Legislação/instrumentos de gestão ambiental:</i>			
- sobre coleta seletiva de resíduos sólidos domésticos	Sim	Sim	Sim
- sobre saneamento básico	Sim	Sim	Sim
- sobre gestão de bacias hidrográficas	Sim	Sim	Sim
- sobre área e/ou zona de proteção ou controle ambiental	Sim	Sim	Sim
- sobre destino das embalagens utilizadas em produtos agrotóxicos	Sim	Não	Não
- sobre poluição do ar	Sim	Não	Sim
- sobre proteção à biodiversidade	Sim	Não	Sim
- sobre adaptação e mitigação de mudança do clima	Sim	Não	Não
<i>Mecanismos de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas suscetíveis aos desastres:</i>			
- enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Não	Não	Sim
- escorregamentos ou deslizamento de encostas	Não	Não	Não
Realiza limpeza periódica dos bueiros, especialmente, antes do período de chuvas	Não sabe informar	Não sabe informar	Sim

Fonte: IBGE (2024c): dados MUNIC 2021 e 2020. Elaborado pelas pesquisadoras.

3.3 Capacidade de preparação para emergências e desastres

As medidas de preparação para emergências e desastres consistem no estabelecimento de condições e recursos necessários para realizar ações de resposta aos eventos. Elas compreendem:

- *Planejamento*: planos operacionais e cadastros de risco.
- *Monitoramento, alerta e alarme*: sensores e sistemas de alerta.
- *Educação e treinamento*: sobre desastres naturais, humanos e mistos; proteção ambiental; prevenção e resposta aos acidentes e desastres.

A análise do Quadro 5 permite avaliar como **moderada a capacidade municipal para se preparar** para emergências e desastres. Isso porque o município tem uma quantidade razoável de instrumentos, mas ainda há áreas que necessitam de aprimoramento. O município possui instrumentos de alerta antecipado, Plano de Contingência e executou diversas ações de educação e treinamento em parceria com o governo federal. As maiores fragilidades estão na ausência de monitoramento das áreas de risco e de ações de educação e treinamento promovidas pela Defesa Civil, sendo o mais preocupante, a menção a não realização de capacitações para os profissionais da linha de frente.

A seguir destacamos os *pontos fortes* e as *fragilidades*, qualificando tal avaliação.

Sobre planejamento:

- Os três municípios possuem Plano de Contingência.
- São Leopoldo, embora possua mapeamento de áreas de risco de enchentes ou inundações, informou não realizar o cadastro de risco.

Sobre monitoramento, alerta e alarme:

- São Leopoldo possui sistema de alerta antecipado de desastres.
- Porém, não há monitoramento das áreas de risco, o mesmo ocorre em Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo.

Sobre educação e treinamento:

- Em São Leopoldo, a Defesa Civil não executou nenhuma das atividades educativas listadas na MUNIC. Esta baixa realização também é verificada em Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo.
- Os três municípios informaram que não realizaram capacitações para os profissionais da Defesa Civil.
- Já em relação a programas em parceria com o governo federal, São Leopoldo e Sapucaia do Sul demonstram alta implementação, em contraste com Novo Hamburgo que não realizou nenhuma das atividades.
- São Leopoldo participou de mais da metade das capacitações sobre temas relacionados à impacto ambiental e meio ambiente ofertadas pelo governo federal no período 2016-2019.

Quadro 5- Medidas de preparação para emergências e desastres

Medidas	São Leopoldo	Sapucaia do Sul	Novo Hamburgo
Planejamento			
<i>Plano de Contingência:</i>			
- enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Sim	Sim	Sim
- escorregamentos ou deslizamentos de encosta	Não	Sim	Não
- seca	Não	Não	Sim
<i>Cadastro de risco:</i>			
- enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Não	Sim	Não
- escorregamentos ou deslizamento de encostas	Não	Não	Não
Monitoramento, alerta e alarme			
Sensores para monitoramento de área de risco	Não	Não	Não
Sistema de alerta antecipado de desastres [da COMPDEC]	Sim	Sim	Sim
<i>Sistema de alerta antecipado de desastres:</i>			
- enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Sim	Sim	Não
- escorregamentos ou deslizamento de encostas	Não	Não	Não
Educação e treinamento			
<i>Atividades da Defesa Civil:</i>			
- práticas educativas voltadas para conscientização e percepção da situação de risco nas escolas	Não	Não	Sim
- práticas educativas voltadas para conscientização e percepção da situação de risco nas comunidades	Não	Não	Sim
- educação ambiental nas escolas	Não	Sim	Não
- educação ambiental nas comunidades	Não	Sim	Não
- campanhas para conscientizar a população sobre os riscos de desastres	Não	Não	Sim
- capacitação de profissionais de proteção e defesa civil	Não	Não	Não
<i>Programas em parceria com governo federal:</i>			
- etapa municipal da conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente	Sim	Sim	Não
- educação ambiental no plano de gestão integrada de resíduos sólidos	Sim	Sim	Não
- sustentabilidade ambiental das instituições públicas, como a agenda ambiental na administração pública	Sim	Sim	Não
- programa de educação ambiental e agricultura familiar	Sim	Sim	Não
- etapa municipal da conferência nacional de meio ambiente	Sim	Não	Não
<i>Participação dos servidores públicos em treinamentos sobre meio ambiente ofertados pelo governo federal de 2016 a 2019:</i>			
- Estruturação da gestão municipal de meio ambiente	Sim	Não	Não
- Licenciamento	Não	Não	Sim
- Educação ambiental	Sim	Sim	Não
- Educação ambiental voltada para a agricultura familiar	Não	Sim	Não
- Cadastro ambiental rural	Não	Não	Não
- Resíduos sólidos	Sim	Sim	Sim
- Produção e consumo sustentáveis	Não	Não	Não
- Mudança do clima	Sim	Não	Não
- Recursos hídricos	Sim	Sim	Sim
- Participação social em fóruns e colegiados de meio ambiente	Sim	Não	Sim

Fonte: (IBGE, 2024b): dados MUNIC 2019 e 2020. Elaborado pelas pesquisadoras.

3.4 Capacidade de resposta a desastres

As medidas de resposta a emergências e desastres consistem no enfrentamento dos danos causados pelos eventos. Os danos referem-se às perdas humanas, materiais, ambientais, físicas ou funcionais resultantes do desastre. Elas compreendem:

- *Assistência às populações vitimadas*: socorro, comunicação, assistência social e saúde.
- *Reabilitação do cenário do desastre*: desobstrução e remoção de escombros, limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação, reabilitação dos serviços essenciais, recuperação de unidades habitacionais de baixa renda.

A análise do Quadro 6 permite avaliar como **limitada a capacidade municipal para responder** a desastres. Isso porque embora o município possua importantes equipamentos de assistência às populações vitimadas, com destaque para as medidas de socorro e saúde; há *fragilidades* relevantes: ausência de medidas de comunicação com a população, de abrigos para grupos vulneráveis e de serviços de garantia da segurança alimentar (restaurante popular e cozinhas comunitárias). Além disso, entre as medidas de reabilitação de cenário, há carência de programas habitacionais.

A seguir destacamos os *pontos fortes* e as *fragilidades*, qualificando tal avaliação.

Sobre as medidas de assistência às populações vitimadas:

- São Leopoldo, e municípios vizinhos, possuem os equipamentos básicos de socorro: unidade de corpo de bombeiros e guarda municipal.
- Nas medidas de comunicação nota-se grande fragilidade, nenhum dos municípios possui as medidas selecionadas de interação com os cidadãos.
- Em relação à assistência social, São Leopoldo não mantém alguns dos equipamentos críticos: abrigos para famílias vítimas de desastres, serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência e risco de morte e restaurantes populares ou cozinhas comunitárias.

- Destaca-se: nenhum dos três municípios informa manter abrigo e serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência.
- Em relação à atenção à saúde, São Leopoldo possui serviços relevantes nos três níveis de assistência (básica, média e alta complexidade). A política de saúde se mostra a mais equipada, relativamente, para o atendimento da população.

Sobre as medidas de reabilitação do cenário:

- Embora São Leopoldo tenha cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais, não possui programas e ações para atender a demanda de realocação de famílias de baixa renda que vivem em áreas de risco.
- Ademais, na seção seguinte é possível verificar: (i) que o Plano Plurianual (2022-2025) aponta a criação de importantes medidas como: sistema de controle de cheias, manutenção de redes de drenagem pluvial e bocas de lobo e um Programa de Infraestrutura, Drenagem e Pavimentação; e (ii) que o Plano Operacional de Resíduos Sólidos Domiciliares e Coleta Seletiva não prevê ação emergencial em caso de desastres.

Quadro 6 - Medidas relevantes para ações de resposta aos desastres

Tipo de Resposta	Medidas	São Leopoldo	Sapucaia do Sul	Novo Hamburgo
<i>Socorro</i>	Unidade do Corpo de Bombeiros	Sim	Sim	Sim
	Guarda Municipal	Sim	Sim	Sim
<i>Comunicação</i>	Atendimento à distância: envio de sms para o cidadão	Não	Não	Não
	Recebimento de sms do cidadão	Não	Não	Não
	Aplicativos criados pela prefeitura	Não	Não	Não
	Aplicativos criados por outros organismos ou cidadãos a partir de informações ou dados disponibilizados pela prefeitura	Não	Não	Não
<i>Assistência social</i>	Abrigo para famílias desabrigadas/desalojadas vítimas de desastres	Não	Não	Não
	Unidades exclusivas de cadastramento e/ou revisão cadastral	Não	Não	Sim
	CRAS [quantidade]	5	4	5
	CREAS [quantidade]	1	1	1
	Casa-abrigo para atendimento a mulheres em situação de violência e risco de morte [existência]	Não	Não	Não
	Centro de referência especializado para população em situação de rua [existência]	Sim	Não	Sim
	Faz manutenção de restaurantes populares	Não	Não	Não
	Faz doação de alimentos	Sim	Não	Não
	Oferece benefícios eventuais para calamidade pública	Sim	Sim	Sim
	Faz manutenção de cozinhas comunitárias	Não	Não	Não
	Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes	Sim	Sim	Sim
	Serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias	Sim	Não	Sim
	Serviço de acolhimento institucional para idosos	Sim	Não	Sim
	Serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência	Sim	Não	Não
Serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência	Não	Não	Não	
<i>Saúde</i>	Vigilância sanitária	Sim	Sim	Sim
	Vigilância epidemiológica	Sim	Sim	Sim
	Controle de endemias	Sim	Sim	Sim
	Serviço de atendimento de emergência municipal	Sim	Sim	Sim
	Precisa referenciar internações da atenção básica	Não	Não	Sim
	Postos de saúde [quantidade]	-	14	20
	Centro de saúde/unidade básica [quantidade]	26	12	10
	Hospital geral [quantidade]	2	1	4
	Unidade móvel terrestre [quantidade]	4	1	1
	Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência [quantidade]	5	3	5
	Centro de atenção psicossocial [quantidade]	3	3	5
	Pronto atendimento [quantidade]	2	1	2
	Leitos/berços de unidade de terapia intensiva neonatal	Sim	Não	Sim
	Leitos/berços de unidade de cuidados intermediários	Sim	Não	Sim
	Estabelecimento de saúde públicos ou conveniados ao SUS que realizam parto hospitalar	Sim	Sim	Sim
<i>Reabilitação do Cenário</i>	Cadastro ou levantamento de famílias interessadas em programas habitacionais	Sim	Sim	Sim
	<i>Programa habitacional para realocação de população de baixa renda em área de risco (reassentamento em empreendimento de habitação de interesse social, pagamento de aluguel social ou similar, indenização de benfeitoria, compra de uma nova moradia, auxílio):</i>			
	- enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Não	Sim	Sim
- escorregamentos ou deslizamento de encostas	Não	Não	Sim	

Fonte: (IBGE, 2024b; MS, 2024)MUNIC 2021, 2020 e 2018. Elaborado pelas pesquisadoras.

3.5 Instrumentos de Planejamento

São Leopoldo dispõe de Instrumentos de Planejamento que apontam diretrizes para o planejamento urbano, preveem sistemas de dados e a execução de orçamento com medidas de prevenção e resposta a situações de desastres.

O **Plano Diretor**, instituído em 12 de agosto de 2019 (São Leopoldo, 2019), é majoritariamente voltado à prevenção, nele são estabelecidas diretrizes que preveem um Sistema de Informações Municipais para o levantamento e sistematização de dados, incluindo informações e indicadores ambientais e geossociais. São apresentadas orientações para áreas de recuperação e conservação ambiental e a criação de um órgão gestor municipal responsável pelo meio ambiente para atender às demandas de preservação ambiental do município. O plano relata a existência de um Sistema de Controle de Cheias e de um Código Ambiental. Porém, não há menção à preparação ou resposta a desastres.

A **Política Municipal de Saneamento Básico** (São Leopoldo, 2015) visa a atuação municipal em três frentes: Salubridade Ambiental, Saneamento Ambiental e Saneamento Básico, sendo que a segunda frente de atuação prevê ações sobre sistemas de drenagem urbana. O **Plano Municipal de Saneamento Básico** (São Leopoldo, 2015) delega a responsabilidade do setor ao aparato público. Junto a isso, prevê a realização de diagnósticos situacionais, metas e ações emergenciais. Deve ser revisado a cada 4 anos e, dentro desta revisão, deve ser elaborado um relatório sobre a situação do saneamento básico do município a cada 2 anos, que contará com avaliações e proposições de melhorias.

No **Plano Operacional de Resíduos Sólidos Domiciliares e Coleta Seletiva** (São Leopoldo, 2022) não há previsão de ação emergencial em caso de desastres ou mitigação de danos causados por mal descarte de resíduos em situação de enchentes como a obstrução de bocas de lobos.

O **Plano Plurianual (2022-2025)** (São Leopoldo, 2021) prevê programas com ações buscando melhorias na orientação e coesão estratégica na administração municipal, sua modernização e a modernização do planejamento urbano da cidade. Apresenta o exercício de um Fundo Municipal de Segurança Pública com R\$1.620.000 previstos para 2025, a estruturação de serviços de inteligência da segurança, núcleos comunitários da defesa civil com vistas a capacitar a comunidade e a defesa civil. Prevê, ainda:

- manutenção do sistema de controle de cheias por meio de “Intervenções estruturais voltadas à redução das inundações/enchentes por meio da execução de obras que auxiliem na redução, retardamento e amortecimento do escoamento das águas pluviais” (São Leopoldo, 2021, p. 199) com um valor executado de R\$ 1.105.000,00 para 2024 e 2025.
- Manutenção das redes de drenagem pluvial e bocas de lobo para “Reduzir as inundações e promover a melhoria das condições de segurança sanitária, patrimonial e ambiental do Município, com o serviço de limpeza de bocas de lobo, desobstrução e conserto da rede de drenagem pluvial e mista, substituição de tampas de boca de lobo, manutenção de calçadas públicas, meio fio e rampas de acesso, bem como e Obras de Macrodrenagem e canalização nova”(São Leopoldo, 2021, p. 199) com valor executado de 7.905.870,75 para 2024 e com um valor executado de 8.300.664,28 para 2025.
- Programa de Infraestrutura, Drenagem e/ou Pavimentação pela implementação de obras e por fim, uma reserva de contingência para “Constituir reserva de recursos para casos de calamidade e demais emergências” (São Leopoldo, 2021) com um valor previsto de 250.000,00 em todos os anos mencionados: de 2022 a 2025.

O **Observatório de Mudanças Climáticas** (OMC), instituído pelo Decreto Municipal 9.981 (São Leopoldo, 2024b), de 04 de novembro de 2021, pretende analisar e quantificar “os riscos que expõem nossa vulnerabilidade frente às mudanças climáticas e exigem medidas de resiliência”. Em conjunto com equipe da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), planeja realizar o Inventário de Gases de Efeito Estufa, no âmbito da formulação do Plano Local de Ações Climáticas.

Ademais, a partir do desastre de maio de 2024 foi instaurado o **Comitê de Enfrentamento da Situação de Emergência Climática** (São Leopoldo, 2024a) com o intuito de gerar respostas rápidas ao cenário de desastres, dele participam secretarias estratégicas para cooperação em respostas às demandas da população afetada.

5. Referências

ANA. **Atlas Esgotos 2013**. [S. l.], 2013. Disponível em: <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/rs/sao-leopoldo>. Acesso em: 20 ago. 2024.

BAZZAN, Thiago. **Mapeamento das Áreas com risco de inundação do rio dos Sinos no município de São Leopoldo, RS**. 2011. - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/36060>. Acesso em: 21 ago. 2024.

BRUBACHER, João Paulo; GUASSELLI, Laurindo Antonio. Mapeamento da área inundável da planície do rio dos Sinos a partir do índice NDWI, São Leopoldo-RS. **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, Foz do Iguaçu**, [s. l.], p. 4540-4547, 2013. Disponível em: <http://marte2.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/marte2/2013/05.28.23.20.25/doc/p0351.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2024.

CRVR. **Unidade de São Leopoldo**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://crvr.com.br/area-de-atuacao/central-de-tratamento-de-residuos-de-sao-leopoldo/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

IBGE. **Áreas urbanizadas 2019**. [S. l.], 2024a. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15789-areas-urbanizadas.html?=&t=downloads>. Acesso em: 20 ago. 2024.

IBGE. **Cidades**. IBGE. [S. l.], 2024b. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-leopoldo/panorama>. Acesso em: 20 ago. 2024.

IBGE. **Panorama do Censo 2022**. [S. l.], 2024c. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

JUSTIÇA DO TRABALHO. **Gestão de Resíduos**. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/pgrs>. Acesso em: 20 ago. 2024.

LIMA, Luciana Leite *et al.* **DIAGNÓSTICO MUNICIPAL: Sapucaia do Sul/RS – Informações para planejamento e formulação de políticas públicas no contexto do desastre de maio/2024 no Rio Grande do Sul/Brasil**. [S. l.]: Zenodo, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12552891>.

MCTI. **AdaptaBrasil - MCTI. Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças do Clima**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://sistema.adaptabrasil.mcti.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

MDR, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Política Nacional de Defesa Civil**. Brasília: Secretaria Nacional de Defesa Civil, 2007. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/pndc.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2024.

MDR. **Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) - Dados Informados**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

MDS. **Programa Bolsa Família e Cadastro Único no seu município.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://aplicacoes.cidadania.gov.br/ri/pbfcad/index.html#localizacao>. Acesso em: 20 ago. 2024.

MS. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/cnes-estabelecimentos>. Acesso em: 20 ago. 2024.

NOVO HAMBURGO. **Prefeitura de Novo Hamburgo.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://novohamburgo.rs.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SÃO LEOPOLDO. **Decreto 10.157, de 24 de maio de 2022. Dispõe sobre o Plano Operacional da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Coleta Seletiva que trata o artigo 16, da Lei Municipal nº 9.145 de 2019 e os Artigos, 273, 280, 290, 291, 292, 293, 294 e 295 do Código Municipal de Meio Ambiente e dá outras Providências.** [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: <http://leismunicipa.is/exzmu>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SÃO LEOPOLDO. **Decreto 10.743, de maio de 2024. Cria o Comitê de Enfrentamento da Situação de Emergência Climática no Município de São Leopoldo e dá outras providências.** [S. l.]: Prefeitura de São Leopoldo, 2024a. Disponível em: <http://leismunicipa.is/1dw7h>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SÃO LEOPOLDO. **Lei 9.041, de 12 de agosto de 2019. Institui o Plano Diretor Municipal - PDM e o Sistema de Planejamento Territorial e Gestão Participativa do Município de São Leopoldo.** São Leopoldo: Prefeitura de São Leopoldo, 2019. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ktexc>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SÃO LEOPOLDO. **Lei 9.394, de 13 de agosto de 2021. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.** [S. l.]: Prefeitura de São Leopoldo, 2021. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ztauuj>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SÃO LEOPOLDO. **Lei 8367, de 07 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Leopoldo/RS.** [S. l.]: Prefeitura de São Leopoldo, 2015. Disponível em: <http://leismunicipa.is/buqoi>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SÃO LEOPOLDO. **Observatório do Clima.** [S. l.], 2024b. Disponível em: <https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/conteudo/5093/1#:~:text=0%20Observat%C3%B3rio%20de%20Mudan%C3%A7as%20Clim%C3%A1ticas%20%E2%80%93%20%E2%80%93COMC%E2%80%9D%2C%20institu%C3%ADdo.da%20sociedade%20sobre%20o%20tema%20das%20mudan%C3%A7as%20clim%C3%A1ticas>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SÃO LEOPOLDO. **Prefeitura de São Leopoldo.** [S. l.], 2024c. Disponível em: <https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SAPUCAIA DO SUL. **Prefeitura de Sapucaia do Sul.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.sapucaiaodosul.rs.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. **Dados Gerais das bacias. G020- Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://sema.rs.gov.br/g020-bh-sinos>. Acesso em: 21 ago. 2024.

SNIS. **O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/rs/sao-leopoldo>. Acesso em: 20 ago. 2024.

UFRGS. **Base de dados e informações geográficas na Região Hidrográfica do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos em 2024**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://storymaps.arcgis.com/stories/a81d69f4bccf42989609e3fe64d8ef48>. Acesso em: 21 ago. 2024.